

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Левкін Д. А.

кандидат технічних наук, доцент

Державний біотехнологічний університет

м. Харків, Україна, e-mail: dimalevkin23@gmail.com

На сьогодні в умовах повномасштабної війни в Україні більшість закладів вищої освіти (ЗВО) використовують дистанційну форму навчання. Для цього використовують інтерактивні інформаційні платформи Google Meet, Google Classroom, Zoom, застосовуючи смартфони та комп'ютери. Автор вважає, що серед особливостей організації дистанційного навчання у ЗВО доцільно виокремити такі:

1. Рівень безпеки в регіонах, де перебувають учасники навчального процесу. Адже неможливо оцінювати ефективність організації навчального процесу, коли викладач і студенти перебувають на територіях держави, що належать до зони активних бойових дій, на окупованих територіях або в прифронтових регіонах.

2. Частота і тривалість перебоїв з електропостачанням, мобільним зв'язком та інтернет-з'єднанням. Для забезпечення навчального процесу важливою є наявність зв'язку між викладачем та студентами. Автор вважає, що за цих умов інколи доцільно організувати навчальний процес не відповідно до розкладу навчальних занять, а виходячи з рівня безпекової ситуації в регіонах держави, де перебувають студенти і викладачі, наявності мобільного зв'язку та можливості інтернет-з'єднання. Також протягом навчального року потрібно збільшити кількість консультацій для студентів.

3. Можливість викладача застосовувати інтерактивні інформаційні платформи для забезпечення навчального процесу, виявляти готовність навчити студентів користуватися ними для забезпечення навчального процесу.

4. Побудова лекційних і практичних занять таким чином, аби домогтися найбільш ефективного засвоєння навчального матеріалу у студентів. Проте інколи це призводить до перевантаження навчальної програми і збільшення годин, відведених для самостійної роботи студентів.

5. Побудова системи контрольних і тестових завдань з тем навчальної дисципліни для забезпечення контролю засвоєння навчального матеріалу студентами на лекційних і практичних заняттях. Автор вважає, що для отримання найбільш адекватної оцінки рівня засвоєння навчального матеріалу у студентів доцільно застосовувати тестові завдання на проміжному контролі в навчальній дисципліні. Із метою уникнення випадкових оцінок у студентів для забезпечення підсумкового контролю більш доцільно застосувати контрольні завдання і задачі.

Розгляньмо теми зі змістового модуля «Випадкові величини та математична статистика» навчальної дисципліни «Теорія ймовірності та математична статистика», що вивчають студенти, які навчаються на технічних спеціальностях у закладах вищої освіти.

Тема 1. Дискретні та неперервні випадкові величини. Закони розподілу дискретних випадкових величин.

Тема 2. Функція розподілу, функція щільності ймовірності та їх властивості.

Тема 3. Числові характеристики випадкових величин: математичне сподівання, мода, медіана, дисперсія.

Тема 4. Числові характеристики випадкових величин: середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, асиметрія, ексцес.

Тема 5. Метод вибірок. Статистичний розподіл вибірки дискретної випадкової величини.

Тема 6. Гістограма, полігон розподілу і статистичний розподіл вибірки дискретної випадкової величини. Формула Стерджеса для знаходження раціонального числа інтервалів гістограми.

в) першою гіпотезою;

с) другою гіпотезою.

7. Значення критерію, за яких нульова гіпотеза відхиляється, утворюють:

а) лінії рівня;

в) критичну область;

с) область правильної гіпотези.

8. Серед наведених визначень оберіть визначення статистичного критерію:

а) вирішальне правило, що забезпечує математично обґрунтоване прийняття істинної і відхилення помилкової гіпотези;

в) один із законів розподілу випадкових величин;

с) метод для диференціювання тригонометричних функцій.

9. Здійснюючи перевірку статистичних гіпотез, формулюють:

а) нульову й альтернативну гіпотези;

в) безліч гіпотез;

с) три гіпотези.

10. Із наведених визначень виберіть визначення довірливого інтервалу:

а) координата вершини трикутника;

в) тип інтервальної оцінки, яку обчислюють за даними спостереження і який покриває невідомий статистичний параметр із заданою надійністю;

с) похідна від довільної тригонометричної функції.

б. Самоорганізація та самодисципліна студентів. Відзначмо, що відсутність безпосереднього візуального контролю викладача за навчальним процесом в аудиторії негативно впливає на засвоєння навчального матеріалу у студентів, а рівень засвоєння в більшому обсязі залежить від вмотивованості студентів до навчання.

Досліджуючи проблему організації навчального процесу в українських закладах вищої освіти за дистанційною формою, відзначимо публікації [1–3], де розкриті найбільш суттєві аспекти організації навчального процесу у

вітчизняних ЗВО, що проводять навчання студентів за дистанційною формою в умовах карантинних обмежень.

Незважаючи на виклики сучасності, головним завданням закладів вищої освіти залишається формування високорозвинених фахівців, які будуть здатні до абстрактного мислення, виокремлення з безлічі інформації потрібної та здійснення її аналізу, застосування набутих теоретичних знань у практичних ситуаціях для розв'язування прикладних задач у спеціалізованих галузях.

Література

1. Наливайко О. Особливості вимушеного карантинного дистанційного навчання. *Наукові записки кафедри педагогіки*. Харків, 2020. № 47. С. 78–87. URL: <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-47-09>.

2. Філіппова Л. В. Особливості організації дистанційного навчання у процесі фахової підготовки науково-педагогічних працівників ЗВО України (аналіз досвіду країн ЄС). *Академічні візії*. Львів, 2023. № 17. URL: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7755553>.

3. Левкін Д. А. Особливості викладання базових дисциплін для студентів, які навчаються на технічних спеціальностях. *Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень (Дніпро, 28 квітня 2022 р.)*. III Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. С. 121–123.